

QIZILQUMNING ARXELOGIYASI VA O‘RGANILISHI

Muminov Orifxuja Odilovich

O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi Milliy Arxeologiya Markazi

Tayanch doktorant va kichik ilmiy hodim

Annotatsiya: Muallif ushbu maqolada qadim va o‘rta asrlarda Qizilqum sahrosi Xorazim vohasini va Quyi Zarafshon hududlarini qurshab olgan qismida antropogen omillarining atrof-muhitga bog‘liq holda rivojlanish bosqichi to‘g‘risida ma‘lumotlar bergan shuningdek cho‘l landshafti va o‘rganilish tarixiga qisqacha to‘xtab o‘tgan.

Kalit so‘zlar. Qizilqum, Qoraqum, Landshaft, Golotsen, Pleystotsen, Ustyurt, Amudaryo, Sirdaryo, Aydarko‘l, Nurota, Mirzacho‘l, Sandikli cho‘l, Markaziy Farg‘ona cho‘li, Orolqum, Sizot, Pleystotsen, Golotsen.

Qizilqum cho‘li kattaligi jihatidan O‘rta Osiyoda Qoraqum cho‘lidan keyingi o‘rinda bolib, uning maydoni 300 ming km² tashkil qiladi. Ushbu ulkan Turon tekisligi Amudaryo va Sirdaryo o‘rta va quyi oqimi oralig‘ida joylashgan va shimolda Qozog‘iston bilan, shimoliy-g‘arbda Orol dengizi va Ustyurt platosi bilan, janubda Turkmaniston (Qoraqum cho‘li) bilan, Janubiy-Sharqda Nurota tog‘lari bilan chegaralangan. Cho‘lning katta maydoni O‘zbekiston hududiga (taxminan 190 000 km²), qolgan qismi Qozog‘iston va Turkmanistonga to‘g‘ri keladi.

Qizilqum cho‘li dengiz sathidan 600-800 m balandlikda joylashgan past tekisliklardan iborat, bu past tekisliklar yuqori bo‘r va poleogen geologik davrlarida Tetis dengizining osti hisoblangan. Neogen davri boshlariga kelib, Qizilqum hududidan dengiz, g‘arbga tomon butunlay chekinadi va suv o‘z o‘rnini mayda zarrali qum va gillar yig‘ilib qolgan barxanlarga qoldiradi.

Cho‘lni Qizilqum deb nomlanishiga sabab uning qizil rangda ekanligida, chunki so‘ngi geologik davrlarda qadimiy sarg‘ish qumli jinslar yemirilib, suv, shamol ta‘sirida oqiziladi, uchiriladi va saralanib hozirgi Qizilqum cho‘lini paydo qiladi.

Ularning orasidagi temir birikmalari oksidlangach, barxan qumlarini qizil rangga bo‘yaydi [21, 117 б].

Tadqiqotchilar qayd qilishicha, pleystotsen davrida Qizilqum va Orolbo‘yi hududlari tekisliklardan iborat bo‘lgan [16, C 290-291] va bu davrda yer yuzi bo‘ylab sovuq iqlim hukm surgan. [7, C. 31]. Shu kabi holat O‘rta Osiyo mintaqasi ham muzliklar bilan qoplangan davr hisoblanadi.

Pleystotsen davrining oxiri va Golotsen davriga kelib iqlimning iliqlashishi muzliklarning ortga chekinishiga olib keladi va bu jarayon daryolarning to‘lib toshishi va uzoq cho‘l mintaqalarga suvning yetib borishi, yer osti suvlarining suvga to‘yinishi cho‘l hududlarida katta va kichik ko‘llarning vujudga kelishiga olib keladi (Pleystotsen davri vaqtda yuzdan ortiq katta va kichik ko‘llar bo‘lgan), shuningdek bu mo‘tadil iliq iqlim tog‘ etaklarida, buloq atroflarida, daryo va ko‘llar yon bag‘irlarida hayot uchun qulay shart-sharoitni yaratadi. Arxeologik tadqiqodlarda Qizilqum hududida poleolit davridan to o‘rta asrlarga qadar ko‘plab makonlar topilib ro‘yxatga olingan [17, C. 172].

Qizilqumning ichki hududlarida va quyi Zarafshon vohasida mezolit va neolit davri yodgorliklarini dastlab S.P.Tolstov, Y.G‘ulomov, U.Islomov, A.Asqarov, A.V.Vinogradov, M.A.Itina, M.Jo‘raqulov, B.Amirqulov, hamda keyingi yillarda O‘zbekiston-Polsha (K.Shimchak, M.Xo‘janazarov), O‘zbekiston va Fransiya (F.Brunet) qo‘shma arxeologik ekspeditsiya xodimlari tomonidan tadqiq qilingan.

A.V.Vinogradov tadqiqotlarida Qizilqum tekisliklarini to‘rtga bo‘lib, yirik geografik hududlarga ajratadi. Jumladan:

1. Delta tekisligi.
2. Markaziy Qizilqum (Bo‘kantog‘ va Yetimtog‘ni Shimoliy-Sharqi) katta qismi.
3. Shimoliy Qizilqum Amudaryo va Sirdaryo paleovodiylari va delta tekisligi.
4. Janubiy-Sharqiy Qizilqum (Nurota tog‘ tizmasi va Mirzacho‘l) [16, C. 157].

Sovuqdan iliq iqlim va nisbatan nam sharoitlariga o‘tish bundan 8 ming yillar burun boshlangan va bu Qizilqum va Ustyurtda ibtidoiy odamning keng tarqalishiga olib kelgan. Lavlakon ko‘li sohillarida mezolit va bronza davrlariga oid yuzdan ziyod

hamda shu va undan keyingi davrlarga oid 300 dan ziyod punktlar aniqlangan [17, С. 234-255] va shuningdek Mamedov E.D. tomonidan Bo‘kantog‘, Tomditog‘ va Kopettog‘ hudularidan o‘ttizdan ziyod topilma joylar aniqlangan [11,С. 82]. Ushbu topilma joylarning materiallari xronologik jihatdan er. av. VI-V ming dan - II ming yilliklargacha bo‘lgan davrlarni o‘z ichiga oladi.

XIX asrning o‘rtalarida zamonaviy tipdagi iqlim sharoitlari qaror topadi, natijada tog‘lardagi muzliklar hajmi kichrayib, ko‘plab mayda ko‘llar yo‘qolib ketadi va cho‘llashish jarayonlari kuchaydi [4, 25-31 б.], afsuski bu tabiiy jarayon bugungi kunda ham davom etmoqda, tuproq sho‘rlashuvi, deflyatsiya va h.k.lar.

Qizilqum tekisliklarini arxeologik va geologik jihatdan o‘rganish XIX asrning 2-yarmidan boshlab o‘rganila boshlandi va bugungi kunga qadar davom etilmoqda. Ilk bor XIX asrning o‘rtalaridan boshlab arxeologik tadqiqotlar yo‘lga qo‘yilgan, (shu jumladan Qizilqum hududida ham) lekin tadqiqotlarda mutahassislar tomonidan emas balki amaldorlar va ofitser harbiylar tomonidan o‘z manfaatlarini yo‘lida amalga oshirilganligi sababli ularning tadqiqotlari yuzaki ta’riflashdan nariga o‘tishmagan. [14, 19 б.]. Qizilqum hududini arxeologiyasini ilmiy o‘rganish XIX asrning oxiri, XX asrning boshlaridan boshlanadi. Bunda Turkiston arxeologiya havaskorlari to‘garagi, 1895-yil 31-oktyabrda asos solinib, 1917-yilga qadar davom ettirildi. To‘garak a’zolaridan V. V. Bartold M.S.Andreyev, A.A.Divayev, N.S.Likoshin, N.G.Mallitskiy, N.P.Ostroumov, A.A. Semyonovlar Qizilqum hududida faol tadqiqotlar olib borib arxeologiya sohasiga o‘z hissalarini qo‘shadi.

Sovet davlati tashkil topgandan so‘ng Turkiston arxeologiya havaskorlari to‘garagi o‘rnini ilmiy tadqiqot muassasalari egallaydi va ularning o‘rnini 30-yillarda SSSR Fanlar Akademiyasi qoshida Moddiy madaniyat tarixi instituti va so‘ng Arxeologiya instituti deb nom oladi. Xorazm Arxeologik-Etnografik ekspeditsiyasi 1937-yil arxeolog va etnograf S.P.Tolstov tomonidan asos solindi va shu yillardan boshlab cho‘l hududlariga kengroq e’tibor qaratila boshlandi [18, С. 159].

1934-yil A.Yu.Yakubovskiy boshchiligida “Zarafshon ekspeditsiyasi” amalga oshirilgan. Ekspeditsiyaning asosiy maqsadi **Kampirdevor (devori qiyomat)**

arxeologik yodgorlikni sharqiy yo‘nalishini o‘rganish va unga bog‘liq bo‘lgan yodgorliklarni ro‘yxatga olishdan iborat bo‘lgan. Qiziltepa yodgorligida qazilma ishlari olib borilib Kampirdevorning ikki yo‘nalishli xarobalarini aniqlab unga bog‘liq bo‘lgan yodgorliklar ustida ishlagan. [9, C.7.]

Qizilqum janubiy-sharqida joylashgan Qiziltepa, Konimex va Karmana tumanlarida arxeologik yodgorliklarni qidirish va ro‘yxatga olish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, akademik Ya.G‘ulomov nomidagi arxeologiya instituti xodimlari tomonidan 1975-yil A.R.Muxammadjonov boshchiligida Buxoro ekspeditsiyasi, 1986, 1987, 1988-yillarda Yu.P.Manilov, R.Abduraimov boshchiligida Navoiy ekspeditsiyalari amalga oshirilgan. Bunga ko‘ra Qiziltepa tumanida 57 ta, Konimex tumanida 15 ta, Karmana tumanida 38 ta yodgorliklar ro‘yxatga olinib chizmalar amalga oshirilgan [8, C. 3].

1995 yili O‘zbekiston-Polsha qo‘shma arxeologik ekspeditsiyasi tomonidan qizilqum atrofida dala qidiruv ishlari olib boriladi va u natijasida arxeologik yodgorliklar topiladi va tadqiqot ishlari 7 yil davom etdi. Tadqiqot natijalarida O‘zbekistonlik va Polshalik mutaxassislar Muxiddin Xujanazarov, Karol Shimchak, Rizard Michniyaklar ishtirok etishadi [19, C 191-205].

1999 yilning kuzida O‘zbek-Fransuz geografik-arxeologik xalqaro ekspeditsiyasi Markaziy Qizilqumning shimoliy-sharqiy qismidagi Ko‘kayoz botig‘ida tadqiqot ishlari olib borildi. Ushbu ekspeditsiya ishtirokchisi, O‘zR FA Arxeologiya instituti katta ilmiy xodimi M. Xo‘janazarov tomonidan Ko‘kayoz botig‘ining shimoliy sohillaridagi uchta punktdan 100 ga yaqin tosh buyumlar yig‘ib olingan [19, 26-28].

A.V. Vinogradov o‘z tadqiqotlariga tayanib, O‘rta Osiyo tekisliklarida qadimdan insoniyat o‘ta zich joylashgan va bu holat tabiiy sharoitlar bilan bog‘liq edi, degan xulosalarni aytib o‘tgan va u shunday dalillarni keltiradi:

1. O‘rta Osiyo cho‘llarida aniqlangan va yaxshi o‘rganilgan paleolit davri yodgorliklari o‘rta paleolitga xosdir;
2. Ushbu hududlarda so‘ngi paleolit davri yodgorliklari deyarli aniqlanmagan;

3. Mezolitning oxiri va neolit (10-8 ming yilliklar) davrining boshlarida Qizilqum, Qoraqum, Muyunqum, Shimoliy Qoraqum (Orolbo‘yidan shimolroqda), Ustyurt platosi va boshqa joylar demografik portlash oqibatida u yoki bu darajada o‘zlashtiriladi;

4. Arxeologik materiallarning guvohlik berishicha, faqatgina er. av. III ming yillik oxiri va II ming yilliklarda ushbu cho‘llardan aholi ko‘chib ketishi boshlanadi (18, С 172).

Xususan, markaziy va sharqiy Qizilqum, quyi Amudaryo va Oqchadaryo O‘rta Zarafshon va quyi zarafshon hududlarida O‘zFAN MAM, Ya.G‘ulomov nomidagi Samarqand arxeologiyasi va SamDU arxeologiya xodimlari tomonidan ko‘plab tosh davri jamoalari moddiy madaniyatiga tegishli yodgorliklar aniqlanib, ularning bir qismida arxeologik qazishma ishlari amalga oshirilib, muhim manbalar qo‘lga kiritilishiga erishilmoqda.

Kelgusida Qizilqum hududida makonlarni qidirib topish va ularni ilmiy muomilaga kiritish, xususan, tadqiqotlarda turli davr jamoalari turmushida ishlab chiqarish iqtisodiyotiga tegishli yangi moddiy va ma’naviy ma’lumotlar qo‘lga kiritish maqsad qilib olindi.

Shuningdek Qizilqum hududida joylashgan: Amudaryoning Oqchadaryo, Qoraqamish va Orolbo‘yi, Sirdaryoning Janadaryo, Quvondaryo, Qozali bo‘g‘ozi, Zarafshonning Echkiliksoy va Daryosoy o‘zanlari hamda janubda Go‘jayli, Moxondaryo, Tayqir bo‘g‘ozlari yaqin atroflarini sinchiklab kuzatish maqsad qilib olindi.

Adabiyotlar:

1. Архангелский А. Д. Из геологических наблюдении в пустыне Кызылкумы // Известия Докучаевского почвоведческого комитета. №3. 1915.

2. Джуракулов М.Ж., Холматов Н.У. Мезолит и неолит Среднего Зарафшана. Изд.»ФАН”, Ташкент-1991; Касымов М.Р. Кремнеобрабатывающие мастерские и шахты каменного века Средней Азии. Ташкент-1972;

3. Бижанов Е.Б. Неолитические памятники юго-восточного Устюрта. // Древняя и средневековая культура юго-восточного Устюрта. – Ташкент: Фан, 1978. С.18-79;
4. Джуракулов М.Д., Холматов Н.У. Мезолит и неолит Среднего Зарафшана. – Ташкент: Фан, 1991. С.3-122.
Каменный век Устюрта. Авт.реф. на соискание уч.степени д.и.н. – Нукус, 1996. С.3-42;
5. Гулямов Я.Г., Исламов У., Аскарлов А. Первобытная культура в низовьях Зарафшана. Ташкент-1966.
6. Исламов У.И., Тимофеев В.И. Культура каменного века Центральной Ферганы. – Ташкент: Фан, 1986.
7. Кабиров Ж, Сагдуллаев А.С. Урта Осиё археологияси. Тошкент, 1990.
8. Манилов Ю.П., Абдураимов Р. Отчет об археологических исследованиях по составлению карты археологических памятников Кызылтепенского и Кенеменского районов Новойской области. Самарқанд, 1988.
9. Манилов Ю.П. “Свод” Навбарского района, Бухарский область. Самарқанд, 1986
10. Массон В.М. Поселение Джейтун. Изд.во “Наука” Ленинградское отделение Л., 1971.
11. Мамедов Э. Д. Палеоэкология человека каменного века в пустынях Средней Азии. – в кн.: Культура и искусства древнего Хорезма. – М.: Наука. 1981.
12. Мирсаатов Т.М. Горные разработки в эпоху камня. Ташкент-1977;
13. Ранов В.А. Гиссарская культура: распространение, хронология, экономика. // Культура первобытной эпохи Таджикистана. – Душанбе, 1982; Гиссарская культура – неолит горных областей Средней Азии. // Каменный век Северной, Средней и Восточной Азии. – Новосибирск, 1985; Неолит (гиссарская культура). История Таджикского народа. Том 1. – Душанбе, 1998. С.105-123.

14. Толстов С.П., “Қадимги Хоразм маданиятини излаб” Тошкент 1964.
15. Толстов С.П. Новые материалы по истории культуры древнего Хорезма, ВДИ, 1946, № 1.
16. Виноградов А.В, Итина М.А, Кес А.С, Мамедов Е.Д. Палеогеографическая обусловленность расселения древнего человека в пустынях Средней Азии/Первобытный человек, его материальная культура и природная среда в плейстосене и голоцосене/. М, Наука, 1974.
17. Виноградов А.В., Мамедов Э.Д. Первобытнқй льялакан. Этапы древнейшего заселения и освоения внутренних Кызылкумов. – М.: Наука. 1975.
18. Виноградов А.В. Древние охотники и рыболовы Среднеазиатского междуречья // ТХАЕЕ. ХИИИ. М., 1981.
19. Хужаназаров М., Сайфуллаев Б. Новые палеолитические памятники в Северо-Восточных Кызылкумах // Тарих фанлари доктори Рустам Хамидович Сулаймонов таваллудининг 60-йиллигига бағишланган «Сўғд Марказий Осиёнинг маданий алоқалари тизимида» мавзусидаги конференция маърузалар баёни. Самарқанд, 1999.
20. Холматов Н.У. Сазағон маданияти ва унинг Ўзбекистон неолит даврида тутган ўрни. -Самарқанд, 2020.
21. Зокиров М, Ишназаров Н. Қизиқарли геология. Тошкент 1979.